

SHAXSNING HUQUQIY ONGINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

ISADJANOV BEKZOD IBRAGIMOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Talabalar orasida ijtimoiy-ma'naviy muxit barqarorligini ta'minlashga
mas'ul bo'lgan rektor maslaxatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17273163>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarda huquqiy ongni rivojlantirish pedagogik-psixologik dolzarb muammosi sifatida talqin etilgan. Shuningdek bunda o'quvchilarda huquqiy ongni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar (oila, jamiyat salomatligi va ta'lim muhiti) ham ilmiy jihatdan o'rganilgan.

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования правового сознания у молодежи. Рассматриваются факторы, влияющие на формирование правосознания учащейся молодежи (семья, СМН, образовательная среда).

Kalit so'zlar. huquqiy ong, omillar, shakllanishi, ijtimoiy muhit, oila, ommaviy axborot vositalari, ta'lim muhiti.

Ключевые слова: правовое сознание, факторы, формирование, социальная среда, семья, средства массовой информации, образовательная среда.

Insoniyat tarixidagi ijtimoiy-madaniyat vaziyatga yuzlanadigan bo'lsak, barcha mamlakatlarda qonun hujjatlari o'ziga hos tarzda yangilanib boravergan. Natijada esa, yangi qonunlarning amaliyotga tadbiiq etilishi mamlakat fuqarolarining ham huquqiy ongini shakllantirish muammosini yuzaga keltira boshlagan. Mazkur holat bugungi XXI asrda ham davom etib kelmoqda. Bu kabi muammolarni bartaraf etish uchun esa yoshlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarning huquqiy ongi - bu kundalik va kasbiy sohalarda axborot-tahlil, hissiy-shaxsiy, motivatsion-faollik, regulyativ xulq-atvor munosabatlari yig'indisiga asoslangan shaxsning integral sifatidir.

Yoshlarning huquqiy ongini shakllantirish maqsadli, ko'p qirrali, qarama-qarshi, biroq yaxlit jarayon hisoblanadi. Bu esa shakllanish, rivojlanishning ijtimoiy va psixologik-pedagogik sharoitlarini belgilab beruvchi tashqi hamda ichki omillar hamda sabab natijaviy munosabatlarning uyg'unligi bilan shartlanadi.

Yoshlarning huquqiy ongi turli omillar: ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, jamiyatdagi va ijtimoiy guruhlardagi, jumladan, ta'lim muassasalaridagi ma'naviy muhit bilan shakllanadi va rivojlanadi. Ularning huquqiy ongini shakllantirishda ijtimoiy muhit - oila, tengdoshlar guruhi, ta'lim muassasasi va boshqalar muhim rol o'ynaydi. Subyektning muayyan dunyoga yoki uning bir qismiga mansubligi tamoyili uning hayotiy faoliyatining asosiy muhitlarini aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi [3. B. 98].

Huquqiy ong - bu shaxslar va ijtimoiy hamjamiyatlarning amaldagi yoki istalgan qonunlarga bo'lgan munosabatini ifodalovchi g'oyalar va his-tuyg'ular yig'indisidir. Ijtimoiy ongning boshqa shakllari — axloq, din, san'at, fan, falsafa kabi huquqiy ong ham voqelikni ma'naviy idrok etishning o'ziga xos usulidir. Yoshlarda huquqiy ongning shakllanishi va rivojlanishi bevosita ijtimoiy muhit ta'sirida emas, balki bilvosita, amaliy faoliyatga jalb etish

orqali sodir bo'lad. Bundan tashqari, faoliyat shaxs va ijtimoiy muhit o'rtasidagi munosabatlarning asosini ifodalaydi va shaxsning huquqiy ongini rivojlantirish mexanizmining tarkibiy elementi bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy muhit yoshlarga qanday ta'sir qilishini va ularning huquqiy ongini shakllantirishini aniqlash biz uchun muhim. Bu jarayonda atrof-muhit ham salbiy, ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yoshlar barcha ta'sirlarni dasturlash va uning maqsadli shakllanishining ustunligini ta'minlash deyarli mumkin emas. Atrof-muhitning maqsadli ta'siri qonunlarni e'lon qilish, huquqni qo'llash faoliyatini amalga oshirish, huquqni o'qitish, ommaviy yuridik adabiyotlarni tarqatish va boshqalarda ifodalanadi [1. 15-bet].

A. S. Zapesotskiy ta'kidlaganidek, "shaxsning rivojlanishi uchun eng muhim muhit - bu oila bo'lib, uni insoniyat madaniyatining birlamchi omili deb atash mumkin" [2. 185-bet].

Oilaning huquqiy ijtimoiylashuvi va tarbiyaviy funksiyalari asosiy huquqiy qadriyatlarni, ideallarni rivojlantirish, rivojlanayotgan yosh shaxsning hayotiy tamoyillari va yo'nalishlarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi.

Oilaning huquqiy, ijtimoiy, axloqiy va axloqiy qadriyat sifatidagi vazifasi me'yoriy va axborot ta'siri orqali shaxsga huquqiy-madaniy ta'sir ko'rsatadi. Normativ ta'sirlar ma'lum bir ijtimoiy-madaniy muhitda qabul qilingan va shaxs tomonidan huquqiy stereotiplarga muvofiq harakat qilish imkonini beradigan muayyan huquqiy tasvirlar va xatti-harakatlar modellarini belgilaydi. Shunday qilib, yoshlarda tegishli huquqiy, axloqiy va axloqiy tuyg'u va fazilatlarni shakllantirish ko'p jihatdan ota-ona tarbiyasiga bog'liq. Ota-onalar ta'sirida bolalarda yaxshilik va yomonlik, adolat va halollik, qonun va tartibni hurmat qilish tushunchalari shakllanadi. L.I. Petrajitskiy "ota-onalar va pedagoglar bolalarda kuchli va jonli huquqiy psixologiyani shakllantirishga katta e'tibor qaratishlari kerak", deb ta'kidlagan [6. 148-bet].

Yoshlarning huquqiy ongini shakllantirishning yana bir omili ommaviy axborot vositalaridir. Ommaviy axborot vositalari qonunga bo'lgan hurmatni susaytirmoqda, tajovuzkor xatti-harakatlarni targ'ib qilish, ommaviy axloqsizlik madaniyatini singdirish, tajovuzkorlikni reklama qilish, qonun ustuvorligini mensimaslikda namoyon bo'lmoqda. Ommaviy axborot vositalarida jinoyatlar to'g'risidagi xabarlarining ko'pligi jinoyatlar oldida o'zlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati samaradorligiga ishonchsizlik hissini uyg'otadi.

Yoshlarning huquqiy ongini shakllantirishning yana bir omili ta'lim va ta'lim muhitidir. T.V. Muslumova ta'kidlaganidek, "ta'lim shaxsni shakllantirishning hal qiluvchi omili bo'lib, turli qatlamlar o'rtasidagi madaniy tafovutni qisqartirish, shu orqali jamiyatning birligi va yaxlitligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Huquqiy madaniyatni yuksaltirishda ta'limning rasmiy darajasi yoki shunchaki bilim emas, balki ta'limning ma'naviy va madaniy jihatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi" [4. B. 57].

Jamiyatni isloh qilish sharoitida yoshlarning huquqiy ongini shakllantirish va rivojlantirish omili sifatida ta'lim muhitining ortib borayotgan roli an'anaviy qadriyatlarga asoslangan ijtimoiy integratsiyani va jamiyatni sifat jihatidan o'zgartirish uchun asos sifatida yangi huquqiy qadriyatlar tizimini rivojlantirishni ta'minlaydigan ikki tomonlama ijtimoiy-madaniy salohiyat bilan bog'liq.

Talabalarning huquqiy ongini shakllantirish vositasi huquqiy ta'lim bo'lib, uni E.A. Pevtsova "tashqi ifodalash va nazariy materialni ta'lim obyektiga o'tkazishni tashkil etish usuli" deb belgilaydi [5. B. 110]. Ushbu yondashuv bizga huquqiy ta'lim - bu ta'lim

oluvchilarga ma'lum bilimlar to'plamini berish, shuningdek, ushbu bilimlarni real dunyoda qo'llash ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga olgan nazariy va kognitiv faoliyat ekanligini ta'kidlash imkonini beradi. Huquqiy ta'limning maqsadi - huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish, huquqiy bilimlarni tizimlashtirishning zarur darajasini ta'minlash, huquqiy manfaatlar, his-tuyg'ular va huquqiy tafakkurni rivojlantirish, ilmiy huquqiy dunyoqarashni tarbiyalashdan iborat.

Talabalarining huquqiy ongini rivojlantirishning muhim omillaridan biri ularning ta'lim faoliyatidir. Bugungi kunda uning mazmuni oli ta'lim muassasasidagi o'quv jarayonlaridan tashqariga chiqadi va ta'lim kompetensiyalarini egallashning turli shakllarini o'z ichiga oladi. Masalan, talabalar ta'lim muammolarini mustaqil hal etish, inson huquqlarini himoya qilish masalalarini o'rganish va hokazolarni o'z ichiga olgan loyihaga asoslangan tadbirlarda ishtirok etadilar. Ta'lim faoliyati davomida talabalarda turli xil huquqiy munosabatlarda doimiy ishtirok etadigan shaxslarning kelajakdagi hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ma'lum bir "huquq obrazi" shakllanadi. Bu "huquq obrazi" shaxs ongida rivojlanayotgan ijtimoiy-huquqiy ta'sir shakllarining in'ikosidir.

Yoshlarning huquqiy ongini shakllantirish va rivojlantirish o'ta murakkab jarayon bo'lib, turli xil ekologik omillar: obyektiv va subyektiv, ham makro, ham mikro-muhit darajasida ishlaydi va jamiyatning barcha sohalariga - iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy sohalarini qamrab oladi. Ijtimoiy muhit o'quvchilarning huquqiy ongini shakllantirish va rivojlantirishga atrof-muhitning huquq bilan bog'liq o'sha qismining ta'siri, uni yaratish va amalga oshirish orqali ta'sir ko'rsatadi.

Yoshlarning huquqiy ongiga nafaqat huquqiy mexanizmlar orqali, balki qonun ijodkorligi va qonun ijodkorligi faoliyati amalga oshiriladigan ta'lim sharoitlari orqali ham ta'sir etish jarayonini ifodalovchi ta'lim-huquqiy muhit haqida gapirish mumkin.

Huquqiy ongni shakllantirishda turli omillarning roli, ahamiyati va ta'siri bir-xil emas va hatto bir-birini istisno qilishi mumkin, bu esa shaxsning huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini rivojlantirish yo'lida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Государственная мозодежная позитина в ПФ: Занонодатеэтво ПФ «Вневедомэвенные и нормативные анти». М., 2000. С. 15.
2. Запесотэний А.С. Образование: Физософия. Куэтурозогия. Позитина. СПб., 2002. С. 185.
3. Мануйэов Ю.С. Средовой подход в воспитании: н опредеэению понятия // Воспитатезная система массовой шноэи: Пробэеми гуманизатсии: Сб. науч. тр. / под ред. Л.И. Новиновой. М., 1992. С. 93-100.
4. Муэзумова Т.В. Правовая нуэтура детей: социазно- физософэний аناэиз. Уфа, 2008. С. 57-58.
5. Певсова Е.А. Теория и методина обучения праву: Учебное пособие дэя вуэов. М., 2003. С. 85-100.
6. Петражитэний Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравэвенности. СПб., 1999. Т. 1. С. 148.